

DECOLLAZIONE DEL BATTISTA

CESARI GIUSEPPE DETTO CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Roma 1640)

INVENTARIO: 308

MATERIA / TECNICA: olio su rame

SCHEDA

Nel piccolo rame rappresentante la *Decollazione del Battista*, la scena è organizzata secondo uno schema compositivo simmetrico: in primo piano è raffigurato il santo in ginocchio, con le braccia piegate in avanti, in attesa di essere giustiziato; le due donne che assistono alla scena, rappresentate sulla sinistra della composizione, sono state identificate con Salomè ed Erodiade; a destra compaiono il carnefice nell'atto di sguainare la spada e, dietro di lui, altri due soldati di Erode.

La provenienza di quest'opera è indeterminata e non risulta, come altre opere dello stesso pittore presenti in Galleria, nell'inventario dei beni sequestrati al Cesari dal fiscale di Paolo V nel 1607. Il dipinto è menzionato per la prima volta nella guida di Villa Borghese di Manilli (1650, p. 104), dove è così descritto: "il quadretto ovato di S. Gio. Battista al supplizio, è del Cavalier Giuseppe".

Questa citazione suggerisce il precoce ingresso dell'opera nella raccolta del cardinal Scipione Borghese. Nel successivo inventario del 1693 è elencato "un quadro di un palmo e mezzo in circa in rame ovato con S. Gio quando vogliono tagliargli la testa del n. 170, cornice dorata del Martiniani". Le dimensioni, il supporto, il formato e la descrizione consentono la sicura identificazione con l'opera in esame, dove inoltre è iscritto, in basso a sinistra, proprio il numero 170 di cui all'inventario citato. L'assegnazione al Martiniani, autore non identificato al quale in quello stesso inventario sono ascritte diverse pitture, tra cui anche un altro *San Giovanni Battista* (in realtà anch'esso opera del Cesari, tuttora nella raccolta Borghese, [inv. 229](#)), è l'unico elemento che non trova conferma. Eventuali dubbi dovrebbero essere fugati dalla citazione dell'opera nella guida di De Sebastiani (1683, p.25), "S. Gio: Battista ovato dell'Arpini", esistente nel palazzo Borghese a Campo Marzio, dove il dipinto dovette essere trasferito nei decenni successivi alla stesura del testo di Manilli. L'attribuzione al Cesari torna negli inventari del Settecento e dell'Ottocento, mentre alcuni studiosi hanno messo in dubbio la paternità dell'arpinate, optando per un seguace (Longhi 1928, p. 205; De Rinaldis 1937, p. 225). Paola Della Pergola (1959, p. 64) ha catalogato il dipinto come autografo e, sulla base di un presunto influsso della pittura caravaggesca (in particolare l'impostazione della figura del carnefice e la proiezione della luce dall'inferriata in alto), ha proposto una datazione successiva alla *Madonna dei Palafrenieri* e alla *Vocazione di San Matteo* di Caravaggio, riconducendo il piccolo rame del

Cesari al primo decennio del Seicento.

Dello stesso avviso la critica successiva, che ha tra l'altro proposto un accostamento dell'opera con la *Giuditta che decapita Oloferne* di Giovanni Baglione nella collezione Borghese ([inv. 15](#)), per l'uso di adornare con ricami e pietre preziose l'abbigliamento e le acconciature femminili, aspetto che confermerebbe la datazione proposta da Della Pergola.

Tuttavia Herwarth Röttgen, pur essendo d'accordo sull'attribuzione al Cavalier d'Arpino, nega un qualunque tipo di influsso caravaggesco e, per mezzo di precisi confronti con la produzione autografa dell'arpinate, propone una datazione al 1630 circa.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 104.
- P. de' Sebastiani, *Viaggio curioso de' palazzi e ville più notabili di Roma*, Roma 1683, p. 25.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in *Archivio Galleria Borghese*, 1891, p. 371.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 156.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760*, "Archivi" (III, IV), 1937, p. 225.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 64, n. 92.
- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, "Arte Antica e Moderna", n. 30, 1965, pp. 202-217, n. 649.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 123.
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 462, n. 240.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 102.

English version

BEHEADING OF SAINT JOHN THE BAPTIST

CESARI GIUSEPPE CALLED CAVALIER D'ARPINO

(Arpino 1568 - Rome 1640)

INVENTORY: 308

MEDIUM: oil on copper

COMMENTARY

This small work on copper depicting the *Beheading of Saint John the Baptist* is organised symmetrically: the kneeling saint occupies the foreground, waiting to be executed; the two women, who have been identified as Herodias and Salome, witness the scene from the left; and the executioner unsheathes his sword on the right, while two other soldiers of Herod stand behind him.

The provenance of this work is uncertain. Unlike other works by Cesari that form part of the Borghese Collection, it was not among those confiscated from the painter by Paul V's fiscal police in 1607. It was first mentioned in Manilli's guidebook to Villa Borghese (1650, p. 104), where it is described as 'the small oval painting of John the Baptist about to be executed, by Cavalier Giuseppe'.

This reference suggests that the work entered the collection of Cardinal Scipione Borghese at an early date. In the next inventory, that of 1693, it is listed as 'a oval painting of roughly one-and-a-half spans on copper with Saint John when they are about to cut off his head, no. 170, with a gilded frame, by Martiniani'. The correspondence of the dimensions, support material, format and description allows us to be certain that the work in question is referred to here; furthermore, the number 170 is visible in the lower left-hand corner. The only discordant element is the attribution to Martiniani, an unknown artist to whom several other paintings are ascribed in the same inventory, including another *John the Baptist* (which is in fact also by Cesari and also forms part of the Borghese Collection – inv. no. 229). Further confirmation that the work in question belonged to the family collection by this date is provided by the guidebook by De Sebastiani (1683, p. 25), which mentions a 'John the Baptist, oval shaped, by D'Arpino' in the Palazzo Borghese in Campo Marzio, to where the painting was evidently transferred sometime after the drafting of Manilli's text.

Although the attribution to Cesari reappears in the inventories of the 18th and 19th centuries, several 20th critics cast doubt upon it in favour of a follower (Longhi 1928, p. 205; De Rinaldis 1937, p. 225). Yet Paola Della Pergola (1959, p. 64) catalogued the *John the Baptist* as an autograph work, further proposing that the influence of Caravaggio was evident here, in the particular in the rendering of the figure of the executioner and the projection of the light from the iron grating above. On this basis, the scholar suggested dating the work to after Caravaggio's *Madonna and Child with St. Anne* and his *Calling of Saint Matthew*, that is, to the first decade of the 17th century.

Later critics have accepted this chronology, pointing to similarities between the work in question and Giovanni Baglione's *Judith and Holofernes* (also in the Borghese Collection – inv. no. 15). Scholars have in fact noted specific details common to both works, namely the embroidery and precious stones adorning the garments and hair of the female figures, an element which would confirm the date proposed by Della Pergola.

On the other hand, Herwarth Röttgen, while accepting the attribution to Cesari, denied any type of Caravaggesque influence. On the basis of close comparison of the work with other paintings by the Cavalier d'Arpino, Röttgen dated it to roughly 1630.

Pier Ludovico Puddu

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 104.
- P. de' Sebastiani, *Viaggio curioso de' palazzi e ville più notabili di Roma*, Roma 1683, p. 25.
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 371.
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 156.
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I: *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 205.
- A. De Rinaldis, *Documenti inediti per la Storia della R. Galleria Borghese in Roma. III: Un Catalogo della Quadreria Borghese nel Palazzo a Campo Marzio redatto nel 1760, "Archivi"* (III, IV), 1937, p. 225.
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 64, n. 92.

- P. Della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, "Arte Antica e Moderna", n. 30, 1965, pp. 202-217, n. 649.
- C. Stefani in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 123.
- H. Röttgen, *Il Cavalier Giuseppe Cesari D'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002, p. 462, n. 240.
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 102.

